

Гулимматов И.Б.
преподаватель
Ургенчский государственный университет

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация: В данной исследовательской работе на основе анализа ряда научных источников изучались населенные пункты, их формирование, развитие и функциональные аспекты. Проанализированы различные подходы к классификации поселений. В качестве объекта исследования были взяты населенные пункты Хорезмской области, а населенные пункты были разделены на группы по разным показателям в районном и «махаллинском» разрезах области. На основании выводов исследования внесены предложения по классификации поселений населения, территориальной динамике и организации.

Ключевые слова: Населённые пункты, жилые районы (ареалы), классификация, население Хорезмской области, географическое месторасположение, село, город, посёлок, махалля, плотность населения.

Gulimatov I.B.
teacher
Urgenchsky Gosudarstvennyy University

CLASSIFICATION ISSUES OF SETTLEMENTS (IN THE CASE OF KHOREZM REGION)

Annotation: In this research work, based on the analysis of a number of scientific sources, settlements, their formation, development and functional aspects were studied. Various approaches to the classification of settlements are analyzed. The settlements of the Khorezm region were taken as the object of the study, and the settlements were divided into groups according to various indicators in the district and mahalla sections of the region. Based on the findings of the study, proposals were made on the classification of population settlements, territorial dynamics and organization.

Keywords: settlements, residential areas, classification, population of Khorezm region, geographical location, village, city, town, neighborhood, population density.

Введение. Человек издавна населяет самые благоприятные места. Древний Египет, Месопатамия, Мохенджа-Даро и другие подобные

цивилизации считались благоприятными в определённый период жизни. Затем, вслед за нарастанием численности населения, а также повышением его знаний и возможностей осваивались новые территории.

Несмотря на это в мировом значении человек занимает наиболее благоприятную среду (благоприятные места) для себя. На земли люди расположены наиболее плотно в основном в субтропических, тропических и субэкваториальных просторах. К примеру берега Тихого океана Китая, берега острова Хонсю Японии, остров Ява, берега Средиземного моря, берега Бенгальского, Персидского, Гвинейского заливов.

Узбекистан, расположенный почти в центре Евразийского материка считается одной из древнейших местностей цивилизации. В частности, в Узбекистане есть такие десятки городов как Самарканд, Хива, Бухара, Коканд, Шахрисабз, они в своё время имели значение не только в азиатской, но и в мировой цивилизации. Население Узбекистана свыше 36 миллионов (2023 год) и занимает первое место в Центральной Азии, плотность населения в среднем в 1 кв. километр приходится 80 человек. Населения в основном расположено в долинах, и оазисах рек, и в центрах орошаемых земель плотность населения составляет 1000-3000 человек в каждом квадратном километре, а пустынных зонах 1-2 человека.

В месторасположении населения играют большую роль природные условия, при магистралях и водных объектах расположены линейные в административных центрах-населённые пункты округлой формы.

Хорезмская область является одним из древнейших ареалов людей в республике и расположена на левом берегу реки Аму-Дарья. Область считается регионом с плотным населением, здесь проживает 5, 6 % всего населения страны. Кроме того, плотность населения превышает в 4 раза среднего показателя республики, в городе Ургенче, и Хазараспском районе свыше 1000 человек в формировании географического своеобразия и месторасположения населённых пунктов Хорезмской области есть непосредственное влияние Аму-Дар. На сегодняшний день в Хорезмской области числятся (насчитываются) 1, 9 миллион человек, 11 районов, 3 города, 56 посёлков, 526 махаллей [7].

Основной целью данной научной работы является на основе международных и местных источников и литературы расклассифицировать населённые пункты Хорезмской области.

Метод и методология, анализ системы (системный анализ), сравнение, статический анализ, географическая аналогия.

Анализ литературы. Населённые пункты являются региональной формы расположения, им зоны разные определения в различных источниках.

В частности, населённый пункт – это место проживания людей. Населённый пункт может быть огромным как мега город (с населением свыше 10 миллионов человек) или же с одним домом в отдалённой

местности¹². В словаре есть несколько определенных термина жилого ареала людей, с точки зрения географии ближайшее к сути (сущности)-, , населённые пункт- это сход (скопление) людей, проживающих в определенной местности [4]. По определению Ванкуверской декларации под населённым пунктом понимается город, посёлок, село или сбор (сход) людей, объединённых с социальными, материальными, организационными, духовными и культурными интересами¹³.

На основе анализа множества научной литературы мы сформировали такое определение. Населённый пункт – регион где проживает население, расположенное в основной в моноядровой форме. А ареал (поселений населения) более обширное понятие: регион где постоянно проживает население в моно или много ядровой форме.

Было ознакомлено с работами по исследованию населённых пунктов и жилых районов таких учёных как П. Дас Гупта, Сумита Гош, Дж. Сетка, Дохиадис Константинос А., С. М. Мисра, Дж. Ченг, Н. Н. Баранский, В. П. Максоковский, С. А. Ковалёв, В. П. Семёнов Тяншанский, Ю. Г. Саушкин, Н. Н. Колосовский, З. М. Акрамов, А. С. Солиев, Т. Мирзалиев, Л. Х. Гулямова, Ю. И. Ахмадалиев и других.

При наблюдении развития направления географии жилых районов имеют важное научное практическое значение научные исследования греческих учёных Дохиадиса К. А. Дохиадис разработал методологическую основу по анализу типологии развития жилых районов и факторов влияющих на них.

Основная часть. Конечно, населённых пунктов можно разбить на сёла, города, посёлки. Сельские населённые пункты – это в основном районы, где преобладает сельское хозяйство или же оседлый образ жизни [1].

А городском населённым пунктам в разных странах на международном уровне этот статус выдаётся при различных требованиях. Города – это районы со сформированной инфраструктурой, с высоким ростом населения, это местность где развиты промышленность и несельскохозяйственные сферы.

К примеру, в Узбекистане такой статус выдаётся таким районам где численность населения не меньше 7000 человек, численность населения, занятого несельскохозяйственном направлении 66% из числа всего занятого населения в экономике. Важно их разклассифицировать при исследованиях на основе различных подходов и некоторых факторов (1-рисунк).

¹²[https://www.thegeographeronline.net/settlements.html#:~:text=Key%20Terms,with%20over%2010%20million%20residents\).](https://www.thegeographeronline.net/settlements.html#:~:text=Key%20Terms,with%20over%2010%20million%20residents).)

¹³ https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/The_Vancouver_Declaration.pdf

По географическому расположению жилые районы можно разделить на естественные, социально-экономические и политико-географические места. В природно-географической точки зрения - внутри суши или на берегу моря, озера и реки, а со стороны рельефа — различаются, предгорья, горные районы, равнины. Социально-экономическое географическое положение населенных пунктов различается по сельскому

1-рисунок

хозяйству, по промышленности, транспортной и другим объектам инфраструктуры. В мире есть такие регионы, где часто случаются межгосударственные, межрегиональные, этнические несогласия, они выделяются постоянными политическими конфликтами.

1. Географическое расположение поселений населения имеет важное практическое значение в формировании других их сторон населения. Например, населенные пункты, расположенные на берегах водные объектом, в социально-экономических центрах, имеют своеобразие стабильного и прогрессивного развития. В орошаемых сельскохозяйственных центрах имеют в

Узбекистане, в частности в Хорезмской области населенные пункты расположены в основном около ирригационных сооружений.

Кроме того, относительно своеобразия местности формируются морфология, форма расположения того или иного населённого пункта. По форме расположения населённые пункты сначала можно разделить на кластерные и дисперсионные формы. Если жилой район расположен на определённой территории уплотнённо, эта форма кластерная, если же он изолирован, то такой населённый пункт называется дисперсионным. В Великобритании территория с малочисленным населением состоящая из нескольких домов называется "Hamlet settlements"¹⁴. В силу расположения и развития поселения приобретают разные геометрические формы. По геометрической форме можно различать такие категории: 1. Линейная, 2. Четырёхугольная, 3. Округлая, 4. Звездообразная, 5. Т-образная, 6. Плюсозвизная, 7. Парное (Двойное) село. В Хорезмской области обычно встречаются линейные, округлые, звездовидные, Т-образные, жилые районы. Потому что множество поселений расположено около (поблизости) каналов и транспортных путей.

¹⁴ <https://www.britannica.com/topic/hamlet-settlement>

2. По мнению греческого учёного Дохиадиса по генетическому формированию жилые поселения (района) вначале развиваются на таких этапах:

1. Первобытно несплчѐнный населѐнный пункт.
2. Первобытно сплчѐнный населѐнный пункт.
3. Населѐнный пункт статического города (static cities)
4. Населѐнный пункт динамического города
5. Универсальный город

По его взглядам, формирование сплчѐнных населѐнных пунктов связано с становлением управляемого сельского хозяйства. Впоследствии оседлый образ жизни населения, явление распределения труда привели к расширению ареалов, к переходу от моноядровой к полиядровой форме, и это считается уже жилым районом. Первые города начали образовываться 5000 лет тому назад, впоследствии и их развитию начали иметь важную практическую роль территориальное распределение труда и транспорт. В частности, формированию и развитию населѐнных пунктов Древнего Хорезма сильно подействовали изобретение искусственных оросительных сооружений, а также появление торговых путей. Можно различить населѐнные пункты, сформированные на основе промышленности, а также поселения, возникшие на основе специального планирования [6].

С 30-х годов XX века (Н. Н. Колосовский, «Энергопроизводственных циклов») в бывшем союзе с целью обеспечения населѐнные пункты источниками энергии проводилась политика «посѐлколизации» и этот процесс длился почти 50 лет [2]. В результате много рассыпчато расположенных домов была приведено в кластерную форму. В некоторых странах как Бразилия, Австралия, Казахстан с целью планового переноса столиц или чтобы организовать заново сформированные населѐнные пункты (города столицы). При генетическом формировании населѐнных пунктов в Узбекистане важное значение имели в основном сельское хозяйство (Хорезмская область, орошаемое земледелие), горнорудная (горно-обогатительная) промышленность (Газли, Зарафшан, Алмалык, Мубарак и др), транспортная промышленность (Когон, Денов).

3. Территория населѐнных пунктов образуется в зависимости от их месторасположения, социально-экономического своеобразия. В прогрессивном, стабильном, регрессивном районах расположение населения происходит в различных направлениях и интенсивности. Территория (площадь) населѐнных пунктов зависит и от рельефных свойств. В предгорных зонах (Джиззах, Кашкадарья, Сурхандарья, Ташкентская области) по причине рассеянного расположения охват территории увеличивается. Где густота населения высокая, там наблюдается смешение сѐл друг с другом (Андижан, Хорезм). В прогрессивных населѐнных пунктах (это такие города как Самарканд,

Ташкент, Наманган, Фергана) за счёт субурбанизационных регионов возникает расширение городских зон. На сегодняшний день в Хорезмской области из-за того, что население расположено плотно, интервал между сельскими населёнными пунктами сокращается, и они превращаются в парные сёла.

Пригородные зоны сформированы в основном в тесной связи с городом и такие зоны необходимо присоединить с правовой точки зрения к городской зоне. Например, путём слияния с правой стороны города Ургенча субурбанизационные зоны вокруг него можно добиться стабилизации социально-экономических процессов. Однако текущее положение инфраструктуры города окажет своё отрицательное влияние на процесс урбанизации.

4. По численности населения населённые пункты исследуются в экспериментах в разделённом виде на сельские и городские группы более обширно. В населённых пунктах численность населения формируется в зависимости от таких факторов как географическая местность, социально-экономическая развитость, специализация, инфраструктура и так далее. В настоящее время на Земном шаре существуют мегаполисы численность населения которых превышает 30 млн. человек. А в Узбекистане в самом большом городе – в столице проживает 2, 8 млн. человек. По численности населения города и сёла делятся на следующие группы (1-таблица)

Сёла и сходы граждан махалли (СГМ)				Города		
	Группа	Численность населения (1000)	Группа	Плотность (1 км ² /человек)	Группа	Численность населения (1000)
1	Маленькое	<1	Очень редкое	<10	Мелкий	<10
2	Среднее	1-3	Редкое	10-100	Маленький (небольшой)	10-20
3	Большое	3-5	Умеренно плотное	100-500	Полусредний	20-50
4	Крупное	5-10	Плотное	500-1000	Средний	50-100
5	Очень крупное	>10	Очень плотное	>1000	Большой	100-250

Таблица 1. Классификация населённых пунктов по численности населения (составлена автором для Хорезмской области с использованием данным А. Солиева и З. Н. Таджиевой).

Разделение в Хорезмской области с учётом численности населения махаллей, городков и городов на группе осуществлено на основе статических данных (2-таблица). В области на сегодняшний день проживает свыше 1, 9 млн. человек. Основная часть населения проживает

в сельской местности в кластерных населённых пунктах. Большинство населённых пунктов в орашаемых зонах. В формировании современных форм населённых пунктов важное практическое значение имеет проведённая в 70 годах XX века «посёлколизация» (в целях обеспечения электроэнергии, газом, водой и формирования транспортных сетей).

В области по численности населения расселённые пункты на примере махаллей насчитываются 75; в Ханкийском районе -19, в Хивинском -14, в городе Ургенч -10. Почти 80% населения относится к “средней” и “большой” махаллям. Население только одной махалли менее 1000 человек (сход граждан махалли Навряп Янгибазарского района). В махаллях по области уровень плотности населения в городах Ургенч, Питняк и Хива весьма высоки, в среднем 5000-7000 человек на каждый кв/км. Густота населения в 4 её сходах граждан очень низкая (Тупраккалинский район) в 20 и сходах население редкое, а в 167 сходах плотность “очень высокая”.

5. Географическое место, специализация, уровень социально – экономического развития, численность и состав населения населённых пунктов определяют их место в различных пунктах процессах.

Классификация населённых пунктов Хораземкой области										
№	Районы и города	Население (тыс.)	Уровень урбанизации (в процентах)	Количество городов	Количество махалля	Группировка по махаллям				Специализация
						Численности населения		Плотности населения		
						Группа	число	Группа	число	
1	Ургенч город	146, 72 (Большое)	100	0	38	Маленькое	0	Очень редкое		Административный центр, промышленность, сервис
						Среднее	11	Редкое		
						Большое	17	Умеренно плотное		
						Крупное	10	Плотное	1	
						Очень крупное		Очень плотное	37	
2	Хива город	95, 26 (Среднее)	100	0	21	Маленькое	0	Очень редкое		Туризм и другие сферы услуг
						Среднее	6	Редкое		
						Большое	9	Умеренно плотное		
						Крупное	6	Плотное		
						Очень крупное		Очень плотное	21	
3	Багат	169, 49	17, 55	5	43	Маленькое		Очень редкое		Хлопководство, виноградарство, садоводство, легкая и пищевая промышленность, сервис
						Среднее	13	Редкое	1	
						Большое	24	Умеренно плотное	19	
						Крупное	6	Плотное	17	
						Очень крупное		Очень плотное	6	
4	Гурлен	151, 95	42, 72	9	50	Маленькое		Очень редкое		Выращивание риса, бахчеводство, хлопководство, зерновая,
						Среднее	27	Редкое	3	
						Большое	23	Умеренно плотное	28	
						Крупное		Плотное	5	

						Очень крупное		Очень плотное	14	легкая промышленность, оказание услуг
5	Кошкуньыр	176,06	25,62	6	50	Маленькое		Очень редкое		Хлопководство, зерно, легкая промышленность, сервис
						Среднее	19	Редкое	3	
						Большое	27	Умеренно плотное	28	
						Крупное	4	Плотное	11	
						Очень крупное		Очень плотное	9	
6	Ургенчкий район	205,47	13,37	5	60	Маленькое		Очень редкое		Овощи и фрукты, хлопководство, легкая промышленность, сервис
						Среднее	21	Редкое	1	
						Большое	36	Умеренно плотное	29	
						Крупное	3	Плотное	22	
						Очень крупное		Очень плотное	8	
7	Хазарасп	198,66	15,44	4	44	Маленькое		Очень редкое		Сельское хозяйство, торговля, сервис
						Среднее	13	Редкое		
						Большое	21	Умеренно плотное	17	
						Крупное	10	Плотное	5	
						Очень крупное		Очень плотное	22	
8	Тупракала	56,56	42,13	1	18	Маленькое		Очень редкое	4	Промышленность, сельское хозяйство, услуги
						Среднее	9	Редкое	1	
						Большое	8	Умеренно плотное	2	
						Крупное	1	Плотное	3	
						Очень крупное		Очень плотное	7	
9	Ханкинский район	191,62	34,21	5	44	Маленькое		Очень редкое		Сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, сфера
						Среднее	13	Редкое	2	
						Большое	12	Умеренно плотное	13	
						Крупное	19	Плотное	12	

						Очень крупное		Очень плотное	17	услуг
10	Хива	149,69	11,33	6	34	Маленькое		Очень редкое		Сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, сфера услуг
						Среднее	4	Редкое	1	
						Большое	16	Умеренно плотное	16	
						Крупное	14	Плотное	9	
						Очень крупное		Очень плотное	8	
11	Шават	174,35	25,85	7	55	Маленькое		Очень редкое		Сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, сфера услуг
						Среднее	24	Редкое	1	
						Большое	30	Умеренно плотное	32	
						Крупное	1	Плотное	11	
						Очень крупное		Очень плотное	11	
12	Янгиарык	118,93	23,74	6	39	Маленькое		Очень редкое		Сельское хозяйство (хлопок, зерно, скотоводство, рыболовство), услуги
						Среднее	24	Редкое	4	
						Большое	14	Умеренно плотное	21	
						Крупное	1	Плотное	10	
						Очень крупное		Очень плотное	4	
13	Янгибазар	89,43	18,51	3	30	Маленькое	1	Очень редкое		Сельское хозяйство, услуги
						Среднее	14	Редкое	3	
						Большое	15	Умеренно плотное	23	
						Крупное		Плотное	1	
						Очень крупное		Очень плотное	3	
14	Хоразмская области	1924	33	57	526	Маленькое	1	Очень редкое	4	Сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, машиностроение, сервис
						Среднее	198	Редкое	20	
						Большое	252	Умеренно плотное	227	
						Крупное	75	Плотное	108	
						Очень крупное	0	Очень плотное	167	

Например город Ургенч административный, культурный центр, город Хива-центр туризма, а Питняк считается промышленным (индустриальным) центром. Сельские населённые пункты выделяются такими видами (направлениями) специализации как садоводство (Маданият, Багалан), виноградарство (Караянтак), рыбоводство (Янгиарык, Каттабаг, Тузляк) рисоводство (Гулистан, Визирь). В зависимости от социально-экономической развитости и специализации можно разделять населённые пункты на уровни районного или областного значения.

Заключение. Население области населило левобережье Аму-Дарьи и проживает в орошаемых земледельческих центрах. Населённые пункты расположены в 95% кластерной (кластеризованной), в 5 % дисперсионной формах. Нарасположение(размещение) населения оказали сильное влияние ирригационные сети и транспортная коммуникация, поэтому населённые пункты образовали линейную, звездообразную формы, а в административных центрах-округлую. Численность населения растёт в основном за счёт естественного роста, абсолютный рост составляет 30 -35 тысяч человек. В области насчитывается 520 домов, свыше 379 тысяч семей, в каждой семье в среднем 4 человека. Уровень обеспеченности населения жильём составляет 73, 4 %. Данный показатель в Гурленском и Хазараспском районах составляет 65%. В специализации населённых пунктов имеют превосходство различные (разные) сферы сельского хозяйства, поэтому степень урбанизации составляет 33 % (по республике-50, 5). Этот уровень в Багатском, Хивинском районах 11 %, в Хазараспском, Ургенчском районах-ниже 20%. За счёт расширения населённых пунктов идёт сокращение площади орошаемых земель. А это при организации и управлении в обдущем населённых пунктов требует предотвращения проблем, обеспечения пищевой безопасности, причём сохраняя сельскохозяйственный земли, а также решения задач организации оптимальной инфраструктуры.

Использованные источники:

1. З. Н. Тожиева “Аҳоли географияси” Ўқув қўлланма. Т: 2020
2. Солиев А. Ўзбекистон географияси. – Т.: Университет, 2014.
3. Солиев А., Бўриева М. ва бошқалар Қишлоқ жойлар демографияси. –Т., 2005.
4. Sumita Gosh. Introduction to settlement Geography. Haydarabad, India. 1998
5. Avezov S. A., Gulimmatov I. B., Normetov S. Urganch shahri hududiy kengayishini tahlil qilishda geografik axborot tizimlaridan foydalanish imkoniyatlari. “Янгиланаётган Ўзбекистонда география: фан, таълим ва инновация” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент, 15-декабр 2021.

6. Авезов С., Гулимматов И. “Хоразм воҳаси аҳоли манзилгоҳлари шаклланишининг тарихий географик масалалари”. Ўзбекистон Республикаси География жамияти ахбороти 59-том 2021
7. <http://www.xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>
8. [https://www.thegeographeronline.net/settlements.html#:~:text=Key%20Terms,with%20over%2010%20million%20residents\).](https://www.thegeographeronline.net/settlements.html#:~:text=Key%20Terms,with%20over%2010%20million%20residents).)
9. https://mirror.uninhabitat.org/downloads/docs/The_Vancouver_Declaration.pdf
10. <https://www.britannica.com/topic/hamlet-settlement>